

УМУММИЛЛИЙ БОЙЛИГИМИЗНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ХУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ

Рўзиев Рустам Джабборович

ЎР ЖХУ профессори, ю.ф.д.

Аннотация: Ушбу мақолада умуммиллий бойлигимиз бўлган ер, ерости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурсларнинг ҳуқуқий асосини белгилаб берувчи Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда қатор кодекслари ва қонун ҳужжатларининг айрим тегишли нормалари таҳлилида уларнинг муҳим жиҳатлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси; Янги Ўзбекистон стратегияси; атроф табиий муҳит; ер, ерости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси; табиий ресурслар; Фуқаролик кодекси; Ер кодекси; Сув кодекси; Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс; Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси; “Ўзбекистон Республикасида мулкчилик тўғрисида”ги, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги, “Ер ости бойликлари тўғрисида”ги, “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Ўрмон тўғрисида”ги, “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги, “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”ги, “Давлат мулкани хусусийлаштириш тўғрисида”ги қонунлар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” асарида “инсон фаолияти ер қурраси қуруқлик қисмининг тўртдан уч қисми, сув ҳавзаларининг учдан икки қисмидаги экологик муҳитни сезиларли даражада ўзгартирганлиги, кейинги беш йил ичида 32 миллион гектар ўрмон майдони инсон омили натижасида қисқарганлиги, музликлар катта тезлик билан эриб, океан сувларининг ортиши ва сув бўйига яқин ҳудудларнинг сув остида қолиш эҳтимолини ошиб бораётганлиги, тупроқ, сув ва ҳавонинг ҳаддан зиёд ифлосланиши, иқлим ўзгариши, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсидаги ташвишли ўзгаришлар экологик муаммони юзага келаётганлиги, Ўзбекистонда ҳам экологик муаммолар жиддий ташвиш туғдираётганлиги, аксарият минтақаларда тупроқ емирилиб, унумдор ерлар қисқариб бораётганлиги, чўлланиш, сув етишмаслиги, қурғоқчилик, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш жиддий муаммога айланиб қолаётганлиги” [1] таъкидланади. Зеро, ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий захиралар умуммиллий, яъни халқ бойлиги бўлиб, улардан фойдаланиш жараёнида экологик муҳитга зарар етказмаслик, атроф табиий

муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирлари орқали амалга оширилади.

Таъкидлаш жоизки, инсонни ўраб турган, табиий келиб чиқишга эга бўлган атроф табиий муҳитга зарар етказиш ҳозирги ва келажак авлод манфаатларига дахл қилиши, салбий ижтимоий, иқтисодий, экологик оқибатларга сабаб бўлиши ва мамлакатнинг ҳар томонлама ривожланишига тўсқинлик қилиши туфайли Конституция даражасида мустаҳкамлаб қўйилган бўлиб, Ўзбекистон Конституциясида ушбу долзарб масалага доир ҳуқуқий нормалар устувор ўрин эгаллайди.

Хусусан, ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар мол-мулк объектлари тизимида алоҳида ўрин тутишлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 68-моддасида табиий ресурслар умуммиллий бойлик сифатида эътироф этилади. *Биринчидан*, улар кўп ҳолларда инсон меҳнатининг маҳсули эмас, фойдаланиб бўлгандан кейин қайта тикланмаслик ёхуд қайта тиклаш узоқ давом этадиган хусусиятига эга жараён ҳисобланади. *Иккинчидан*, табиий ресурслар жонли ва жонсиз табиатнинг таркибий қисми, инсон яшаш муҳити билан узвий боғлиқ. Бинобарин, табиий ресурслардан ҳар қандай фойдаланиш ва унга таъсир қилиш бевосита бошқа шахсларга ва жамиятга муайян даражада таъсир этмасдан иложи йўқ. *Учинчидан*, табиий ресурслардан фойдаланмасдан туриб ҳар қандай ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиб бўлмайди. Иқтисодий тизимда табиий ресурслар ишлаб чиқариш воситаси сифатида намоён бўлади.

Табиий ресурсларни умуммиллий бойлик сифатида эътироф этувчи Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 68-моддаси Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик ва Ер кодексида, “Ўзбекистон Республикасида мулкчилик тўғрисида”ги, “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ва бошқа қатор қонунларида янада ривожлантирилган ва кенгроқ тартибга солинган. Масалан, Конституциянинг ушбу моддасида табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш зарурлиги талаби ҳам мустаҳкамланган ва давлат муҳофазасида эканлиги белгиланган. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш талаби бузилганда, қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чораси сифатида табиий ресурсларга бўлган ҳуқуқларнинг бекор қилинишига (Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 36-моддаси), келтириб чиқарган оқибатига қараб маъмурий ёки жиноий жавобгарликка (масалан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаг кодексининг 60, 65, 70, 74-моддалари; Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 197, 202-203-моддалари) сабаб бўлиши мумкинлиги назарда тутилади.

Мулк сифатида табиий ресурсларнинг келиб чиқиши инсон фаолияти натижаси эмас, балки табиий мавжудлиги ёки табиат томонидан инъом этилганлиги, табиий ҳолатда инсон меҳнатисиз мавжуд бўлиши ҳам табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқининг ўзига хос бўлган хусусиятларидан бири бўлиб, табиий ресурсларнинг умуммиллий бойлик сифатидаги мақоми ҳам унинг ушбу хусусиятларидан келиб чиқади.

Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни алоҳида аҳамиятга молик бўлиб, унинг 5-моддаси айнан табиий ресурсларга нисбатан мулкчилик масалаларига бағишланган. Унга кўра, “Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир”.

Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси 16-моддасида ҳам Ўзбекистон Республикасида ерга бўлган мулкчиликка оид қоидалар назарда тутилган бўлиб, унда “ер умуммиллий бойлик эканлиги, ундан оқилона фойдаланилиши лозимлиги ва у давлат томонидан муҳофаза этилиши” белгиланган.

Ерга нисбатан мулк ҳуқуқининг ўзига хос хусусияти шундаки, у Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 18-моддасига мувофиқ юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқи куйидаги учта ҳолатларда, яъни:

биринчидан, юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқи қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкалари хусусийлаштирилганда, қонунчиликда белгиланган тартибда;

иккинчидан, дипломатия ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган, Ўзбекистон Республикасида аккредитация қилинган халқаро ташкилотларнинг ер участкаларига мулк ҳуқуқи уларга ўзлари ваколатхона биноси сифатида фойдаланаётган иморат ёки иморатнинг қисмлари, шу жумладан ваколатхона бошлиғининг қароргоҳи улар жойлашган ер участкалари билан бирга, шунингдек мазкур ваколатхоналарнинг иморатларини қуриш учун ер участкалари қонунчиликда белгиланган тартибда реализация қилинганда;

учинчидан, чет эллик юридик ва жисмоний шахсларнинг – дипломатия корпуси ходимларининг, Ўзбекистон Республикасида аккредитация қилинган матбуот вакилларининг, фирмалар, компаниялар ва халқаро ташкилотлар доимий ваколатхоналари ходимларининг, чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналарда доимий асосда ишловчи шахсларнинг, шунингдек республикада доимий истиқомат қилувчи ва яшаш учун гувоҳномаси бўлган шахсларнинг ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқи уларга уй-жой бинолари шу бинолар

жойлашган ер участкалари билан бирга қонунчиликда белгиланган тартибда реализация қилинганда вужудга келади.

Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 13 декабрдаги 444-П-сон “Ер ости бойликлари тўғрисида”ги қонуни (янги таҳрири) 3-моддасида “Ер ости бойликлари умуммиллий бойлик ва Ўзбекистон Республикасининг мутлақ мулкидир” деб белгиланган бўлиб, 4-моддасида эса “...ер ости бойликлари Давлат фондини ташкил этишлиги” мустаҳкамлаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 30 августдаги ЎРҚ-1076-сон Сув кодекси 11-моддасида “Сув умуммиллий бойликдир, ундан оқилона фойдаланиш лозим ва у давлат томонидан муҳофаза қилинади” деб белгиланган бўлиб, бу ерда сув деганда – ягона давлат сув фонди тушунилади. Унга жилғалар, сойлар, дарёлар, сув омборлари, кўллар, денгизлардан, каналлар, коллектор-дренаж тармоқлари, булоқлар, ҳовузларнинг сувлари ва бошқа ер усти сувлари ҳамда ер ости сувлари, қор захиралари ва музликлар киради.

Шуни эътироф этиш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 21 сентябрдаги ЎРҚ-409-сон “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида” қонуни (янги таҳрири) 4-моддасида ўсимлик дунёсига нисбатан мулкчиликка оид янги қоидалар ўз ифодасини топган бўлиб, қонунга мувофиқ, “Ўсимлик дунёси умуммиллий бойлик бўлиб, ундан оқилона фойдаланиш лозим ва у давлат томонидан муҳофаза қилинади. Табиий муҳитда ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар давлат мулкидир. Сунъий яратилган шароитларда етиштириладиган ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар юридик ёки жисмоний шахснинг мулки бўлиши мумкин”, деб белгиланган.

Ўсимлик дунёси объектлари сифатида эътироф этиш учун ўсимликлар ёввойи ҳолда ўсувчи, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликларнинг яшаш фаолияти маҳсулотлари ва ботаника коллекциялари, яъни илмий, маданий-маърифий, ўқув-тарбиявий ва эстетик аҳамиятга эга бўлган, ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар яшаш фаолияти маҳсулотларининг тизимлаштирилган тўплами (гербарийлар, уруғлар) ҳамда сунъий яратилган шароитларда (ботаника боғларида, дендрология боғларида, питомникларда, плантацияларда ва бошқаларда) етиштириладиган ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликлар бўлиши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 16 апрелдаги ЎРҚ-475-сон “Ўрмон тўғрисида”ги қонуни (янги таҳрири) 5-моддасига мувофиқ “Ўрмонлар давлат мулки – умуммиллий бойлик бўлиб, улардан оқилона фойдаланиш лозим ҳамда улар давлат томонидан муҳофаза қилинади”. Бунда, ўрмон деганда – ўрмон фонди ерларидаги ўзаро таъсир кўрсатувчи ва атроф-муҳитга таъсир кўрсатадиган, экологик ва ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга дарахтлар,

буталар ва бошқа табиий объектлар (ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, атмосфера ҳавоси) мажмуи тушунилади.

Барча ўрмонлар давлат ўрмон фондини ташкил этиб, давлат ўрмон фонди:

- давлат аҳамиятига молик ўрмонлардан, яъни давлат ўрмон хўжалиги органлари тасарруфидаги ўрмонлардан;

- бошқа юридик ва жисмоний шахслар фойдаланишидаги ўрмонлардан ташкил топади.

Қуйидагилар эса давлат ўрмон фондига кирмайди:

- қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардаги экинзорларнинг ихота дарахтзорлари, шунингдек бошқа дарахтзор ва бутазорлар;

- темир йўлларнинг, автомобиль йўлларининг, табиий ва сунъий сув оқимларининг, сув ҳавзаларининг ҳамда бошқа сув объектларининг ажратилган минтақаларидаги ихота дарахтзорлар;

- шаҳарлардаги ҳамда бошқа аҳоли пунктларидаги дарахтзор ва бутазорлар, шунингдек кўкаламзорлаштириш учун экилган ўсимликлар;

- томорқалардаги ва боғ участкаларидаги дарахтзор ва бутазорлар.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 19 сентябрдаги ЎРҚ-408-сон “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни (янги таҳрири) 4-моддасида ҳайвонот дунёсига нисбатан мулкчиликка оид қоидалар белгиланган бўлиб, унга кўра “Ҳайвонот дунёси умуммиллий бойлик бўлиб, ундан оқилона фойдаланиш лозим ва у давлат томонидан муҳофаза қилинади. Табиий эркинлик ҳолатида яшаётган, шунингдек табиий яшаш муҳитига чиқариб юборилган ёввойи ҳайвонлар давлат мулкидир. Ярим эркин шароитда, сунъий яратилган яшаш муҳитида ёки тутқунликда сақланаётган ва (ёки) етиштирилган ёввойи ҳайвонлар юридик ёки жисмоний шахсининг мулки бўлиши мумкин”.

Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрдаги 353-І-сон “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни 1-моддасига кўра “Атмосфера ҳавоси табиий ресурсларнинг таркибий қисми бўлиб, у умуммиллий бойлик ҳисобланади ва давлат томонидан муҳофаза қилинади”. Атмосфера ҳавосининг табиий таркибини сақлаш, атмосфера ҳавосига зарарли кимёвий, физикавий, биологик ва бошқа хил таъсир кўрсатилишининг олдини олиш ҳамда камайтириш, давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва фуқароларнинг атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликнинг асосий вазифалари ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 3 декабрдаги 710-II-сон “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”ги қонуни б-моддасида “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга бўлган мулк ҳуқуқи”га оид қоидалар мустаҳкамланиб, унга кўра “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар давлат мулкидир ва унинг муҳофазасидадир. Ер участкалари ва бошқа табиий объектлар хусусий буюртма қўриқхоналар ҳамда табиий питомниклар ташкил этиш учун юридик ва жисмоний шахсларга ижарага берилиши мумкин”.

Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 14 февралдаги ЎРҚ-907-сон “Давлат мулкни хусусийлаштириш тўғрисида” қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси оммавий мулки объектлари тўлиқ равишда ёки қисман давлат тасарруфидан чиқарилиши ва хусусийлаштирилиши мумкин. Аммо, Ўзбекистон Республикаси ҳудуди доирасида ер (қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно), ер ости бойликлари, ички сувлар, ҳаво ҳавзаси, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси каби давлат мулки объектлари давлат тасарруфидан чиқарилмайди ва хусусийлаштирилмайди.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси 182-моддасида мулк ҳуқуқининг вужудга келиш асослари белгиланган бўлиб, унга кўра, мулк ҳуқуқи меҳнат фаолияти; мол-мулкдан фойдаланиш соҳасидаги тадбиркорлик ва бошқа хўжалик фаолияти, шу жумладан мол-мулкни яратиш, кўпайтириш, битимлар асосида қўлга киритиш; давлат мол-мулкни хусусийлаштириш; мерос қилиб олиш; эгаллик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат; қонунчиликка зид бўлмаган бошқа асосларда вужудга келади.

Жумладан, ҳайвонот дунёси объектларидан белгиланган тартибда рухсатнома олиб, фойдаланиш турларидан қатъи назар табиий муҳитдан ажратиб олингандан сўнг фойдаланувчи ушбу объектга нисбатан мулк ҳуқуқига эга бўлади. Аммо, табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқининг вужудга келиши ҳар бир табиий объектнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқади. Масалан, ҳаво бўшлиғига нисбатан мулк ҳуқуқи ҳар доим давлатга тегишли.

Табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқи унга эгаллик қилиш, фойдаланиш ҳамда тасарруф этиш жараёнларида намоён бўлади.

Табиат объектлари инсон фаолияти натижасида яратилмаслиги уларнинг чекланган миқдорда мавжудлигини, табиий ресурсларнинг бебаҳолигини англатади. Табиий ресурсларнинг ҳақиқий баҳосини аниқлаш мураккаб, аммо бу унинг иқтисодий баҳоланиши ва ундан фойдаланганлик учун ҳақ тўлаш лозимлигини инкор этмайди.

Табиий ресурсларга нисбатан мулк ҳуқуқи, **биринчидан**, давлат (оммавий) мулк ҳуқуқининг устуворлиги эътироф этилиши, **иккинчидан**, белгиланган тартибда қўлга киритилгандан сўнг хусусий мулкка айланиши, **учинчидан**,

тасарруф этиш ҳуқуқининг давлат номидан давлат органлари томонидан амалга оширилиши, **тўртинчидан**, табиий ресурслардан мақсадли фойдаланиш талаби қатъий белгиланганлиги, **бешинчидан**, ҳозирги ва келажак авлод манфаатларини кўзлаб амалга оширилиши каби хусусиятлари билан тавсифланади. Зеро, атроф муҳит, табиий ресурслар жамиятимиз борлиги, ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва ҳаётимиз манбаи ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” номли китобида “ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар, ҳайвонот ва ўсимлик дунёси, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланиш соҳасидаги фаолияти самарасини янада ошириш чораларини кўриш лозим”лиги стратегик вазифа сифатида алоҳида уқтириб ўтилади [2].

Мухтасар қилиб айтганда, Янги Ўзбекистонни барпо этишдек улуғ, эзгу мақсадга эришиш йўлида амалга оширилаётган ислоҳотлар ва янгиланишлар халқимизнинг фаровонлигини таъминлаш ва жамиятимиз равнақини янада ошириш учун зарур бўлган бозор иқтисодиёти ҳамда унинг негизи ҳисобланган турли мол-мулклар, жумладан ер ҳамда бошқа табиий ресурсларга нисбатан мулкчиликнинг мукамал конституциявий асосларига таянади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг “Жамият ва шахс” деб номланган учинчи бўлими ўн иккинчи боби қоидалари (65-68-моддалар) мулк шакллариининг хилма-хиллиги ва тенг ҳуқуқлилиги, уларнинг ҳуқуқий жиҳатдан ишончли ҳимояланганлиги ва хусусий мулк дахлсизлигига бағишланган бўлиб, ушбу бобда, шунингдек, қулай инвестиция ва бизнес муҳитини яратиш, тадбиркорликни ривожлантиришнинг давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари ҳам эътироф этилган. Республикамиз ҳудудида товарлар, хизматлар, меҳнат ресурслари ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши, инсофсиз рақобат ва монополия таъқиқланганлиги, ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойлик бўлиб, улардан оқилона фойдаланишнинг конституциявий қоидалари белгилаб қўйилган.

Бош Қонунимиз - Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси инсонпарварлик ғояларини жамлаган дастуриламал сифатида ўз мазмун-моҳиятида жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-мафкуравий ва маданий-маърифий тизимининг демократик табиатини ифода этади. Дарҳақиқат, Конституциямизда мустақамланган жамият иқтисодий негизининг ҳуқуқий асослари юртимиз тинчлиги ва ободлиги, инсон ҳамда фуқароларимиз ҳаётининг фаровонлиги, мамлакатимиз тараққиёти ва иқтисодий салоҳиятининг пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, жамиятимизнинг иқтисодий негизлари сифатида ушбу конституциявий қоидалар халқимиз, миллатимиз, ҳар бир инсон манфаати, жумладан, тадбиркорлик фаолиятининг барча иштирокчиларига замонавий бизнес муҳити ва зарур шарт-шароитларни яратишга йўналтирилган реал ижтимоий-иқтисодий макон учун ҳуқуқий асос ҳисобланади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти. 2021. -Б. 388-397.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти. 2021. -Б. 392-394.
3. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
4. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
5. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
6. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
7. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25